

ВИДЫ ОБУЧАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Рахронона М.

Жаборова Ш.

Муродова М.

Студенты направления «Русский язык и литература»
Кокандский государственный педагогический институт

Махмурдова Д.С.

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416746>

Аннотация: В статье рассматривается процесс обучения лексике русского языка в педагогическом вузе, как иностранного, с использованием разных видов упражнений.

Ключевые слова: система языка, языковой материал, аудирование, тематическая соотнесённость, принцип содержательности, лингвокультурная компетенция.

Данный этап обучения является одним из самых важных и трудных периодов, именно этот период, по большей части, определяет последующее изучение русского языка как иностранного.

Возможно ли ввести учащегося как можно быстрее в систему языка? Как подобрать необходимый материал для первых занятий из такого обширного количества языкового материала? Как сочетать разные виды обучения языку: письмо, чтение, говорение, аудирование? Какие методы и приёмы работ являются самыми эффективными? Такие и ряд других не менее значительных вопросов возникает перед педагогом, когда он приступает к разработке и подбору учебного материала для обучения учащихся русскому языку как иностранному.

В условиях обучения иностранцев в вузах на начальный этап отводят год обучения на подготовительных факультетах, в отличие от этого I, II, III курсы основных факультетов называют основными, продвинутым этапом обучения языку.

Основная задача обучения русскому языку как иностранному - это обучение лексике. Обучение лексике невозможно без работы над семантикой слова. Поэтому основой является работа со значением, а следовательно, преподавателю необходимо пользоваться семантизацией слова. Традиционно выделяется несколько способов семантизации лексических единиц. Семантизацию как один из элементов урока

возможно использовать рекламный текст. Он позволяет разнообразить урок, переключить внимание обучаемых.

Когда речь заходит об объяснении семантики слов, используется термин семантизация. Это главный из моментов в работе педагога, так как требует от него умения оценить учебную ситуацию и правильно выбрать наиболее правильный способ такого объяснения.

Можно выделить несколько основных способов объяснения лексических единиц.

1. Наглядность. Бывает три вида наглядности: предметная - демонстрация предмета и название его; изобразительная - предъявление рисунков, схемы и т.п.; моторная - демонстрация действий и название их (студенты записывают материал). Наиболее эффективно с помощью различных видов наглядности объясняются слова, которые обозначают: конкретные предметы, пространственные понятия. Наглядность очень важна на каждом этапе. Данные средства называются неязыковой наглядностью.

2. Синонимы – наиболее распространен при учебной семантизации новых слов: *еда = пища = блюдо, вкусный = приятный = лакомый*. Очень трудно выстроить синонимичный ряд, так как предметно-бытовая лексика не образует синонимичных парадигм, но возможно использовать синонимичные единицы, которые могут быть взаимозаменяемы. Например, *сервелат = колбаса = салями, сосиски = сардельки, спагетти = макароны = вермишель*.

3. Антонимы – это один из очень эффективных методов ввода новых слов: *холодный ≠ горячий, сладкий ≠ горький*.

4. Словообразовательный состав:

- булка - булочка, пачка - пачечка;
- молоко - молочный, яблоко - яблочный, шоколад – шоколадный.

5. Сильный семантизирующий контекст - это представление нового слова в таком контексте, который даёт возможность учащимся догадаться о том, что оно значит.

6. Перевод - т.е. с помощью словарей узнавать значение новых слов.

В случае, когда возможно использовать все перечисленные выше приемы введения нового лексического материала, можно применять комбинированный вариант представления лексики.

Так как учебный материал разнообразен по структуре, количеству новых языковых единиц и, самое важное, по целевым установкам, т.е. по

содержанию тех учебных задач, для решения которых был составлен и представлен новый материал, то и способ введения новой лексики избирается каждый раз с учетом этих целей и задач.

Приемы, которые облегчают запоминание лексики:

- Многократное повторение слова.
- Многие слова запоминаются с трудом, даже повторение не помогает.

Наиболее хорошо запоминается, если слово вводится в момент острой необходимости в нем. Педагог сразу вводит слово в память учеников, при этом создавая ситуации потребности в слове. Важно, чтобы потребность возникла естественным образом.

Закрепление новой лексики и контроль усвоения.

Данный вид работы осуществляется в системе упражнений и в ходе комплексного обучения. Цель упражнений - формирование умений и навыков использования представленного лексического материала (путем действий и заданий с ним, что и позволяет его окончательно усвоить и запомнить). Рассматривая эту проблему усвоения новой лексики, перед нами сразу же встает два проблемных вопроса: соотношение времени процесса введения слов и упражнений и формы первого блока упражнений.

Рекомендуется изначально выполнять упражнения сразу же после введения новой лексики и в устной форме, потому что необходимо сформировать слухо-моторные образы новых слов и конструкций, независимо от того, предназначены ли они для продуктивного или рецептивного владения. Представленные выше слуховые и артикуляционные образы необходимо, не отодвигая на задний план, дополнить зрительными и письменными образами. Поэтому в домашнем задании нужно дать как устные, так и письменные упражнения.

Подготовительные упражнения продуктивного типа:

Педагог описывает продукт, разбирает его вместе с учащимися, а далее студентам предлагаются разный наглядный материал в виде презентации, листов на доске или упаковок каких-либо продуктов питания. Педагог: Перед нами пачка длиннозёрного риса. Рис представляет собой крупу белого цвета. Крупа расфасована в 5 пакетиков по 100 грамм. Так рис очень удобно варить. Также крупу не нужно мыть и перебирать, она не пригорает и гарнир всегда получается рассыпчатым!

Подготовительные упражнения рецептивного типа.

Данные упражнения схожи с вышперечисленными, но всё же отличаются от первых по характеру выполнения. Цель этих упражнений - научить понимать и распознавать слова в различных контекстах, и поэтому учащиеся, заполняя пропуски, будут использовать список слов или текст, отвечая на вопрос - находить ответы среди данных, выполняя упражнение на группировку слов, будут опираться на формальные признаки (корень, префикс, суффикс).

Речевые упражнения продуктивного типа.

Целью этого типа является подготовка учащихся к монологу или диалогу, этим и определяется их коммуникативный характер, то есть учащиеся максимально приближаются к условиям реального общения.

Упражнения являются одним из основных средств обучения лексике, но не следует забывать про заучивание слов в ходе выполнения домашней работы.

Закрепление нового лексического материала не будет эффективным без точной и полной системы контроля и работ над ошибками. Очень важно проводить текущий контроль письменных работ обучаемых, а также корректировать ошибки.

Контроль даст возможность педагогу проследить положение дел в группе, даст информацию о динамике устранения ошибок и постоянный накапливающийся материал для текущего и поэтапного контроля. Всё это даст возможности для индивидуального подхода к обучению и будет формировать навыки самостоятельной работы.

Использованная литература:

1. Капитонова, Т. И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки / Т. И. Капитонова, Т. И. Мос-ковкин. – СПб.: Златоуст, 2006. – 272 с.
2. Капитонова, Т. И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин. - М. : Русский язык. Курсы, 2009. - 312 с.
3. Ковалева А.В. Этапы работы с лексикой при обучении РКИ / А.В. Ковалев // Вестник ВГУ. 2019. № 2. С. 231-235.
4. Лебединский, С. И. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие / С. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик. - Мн., 2011. - 309 с.
5. SALIJANOVNA, M. D. Typological Contrasts of the Russian and Uzbek Languages in the Methodological Aspect. JournalNX, 7(1), 74-77.

6. Dilafruz, M. (2023). THIS ARTICLE DESCRIBES THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIDACTIC MATERIALS IN ORGANIZING TRAINING SESSIONS THAT MEET THE REQUIREMENTS OF THE PRESENT TIME. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 12(02), 50-52.
7. Makhmidova, D. S. (2023, June). ACTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 10, pp. 126-129).
8. Усаров, С., & Закирова, Д. (2023). ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Gospodarka i Innowacje*, 33, 306-309.
9. Mirzayunusova, Z. I. (2022). Methods of Teaching Dialogic Speech to Students in Uzbek Schools. *Central asian journal of social sciences and history*, 3(11), 112-115.
10. Мирзаянусова, З. И., & Хосиятхон, М. К. В. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Academic research in educational sciences*, 4(KSPI Conference 1), 142-144.
11. Кахарова, Н. (2019). Актуальность использования интерактивных и дидактических методов на занятиях по русскому языку в общеобразовательных учреждениях. in *Library*, 19(2), 4-8.
12. Кахарова, Н. Н. (2023). Дидактический материал как средство повышения познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 170-172).
13. Кахарова, Н. Н. (2022). Роль информационно-образовательных технологий в обучении русскому языку в неязыковой аудитории. In *НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ* (pp. 128-131).